

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.2707/9287)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), 94(2), **95(3)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.06.2020. Протокол № 3'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ЗАПОВІТУ
У ЛІКУВАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ПАЦІЄНТОМ, ЯКИЙ НЕ ЗМОЗІ
САМОСТІЙНО ПІДПИСАТИ ЗАПОВІТ**

Гаврилов Е.В.

*Харківський міський нотаріальний
округ*

**PECULIARITIES OF MAKING A WILL
IN A MEDICAL INSTITUTION
BY A PATIENT WHO WILL NOT BE ABLE
TO SIGN THE WILL ON HIS OWN**

Gavrylov E.V.

Kharkiv city notarial district

До розділу: медичне право.

*Матеріали XXI Міжнародної науково-
практичної конференції
«Сучасна наука та її вплив
на розвиток людства»
(Україна, м. Харків, 10 червня 2020)*

Медичними працівниками при догляді за хворими можуть бути виконані деякі юридичні дії замість правників (нотаріусів) [1; 2]. Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати заповіт, то, у відповідності до ч. 3 ст. 45 Закону України «Про нотаріат» [3], цей заповіт може підписати інша особа. Аналогічно, при посвідченні заповіту головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем лікарні, госпіталю або іншого стаціонарного закладу охорони здоров'я, вказані особи встановлюють особу заповідача за документами, передбаченими законом, перевіряють дієздатність заповідача, а також встановлюють особу та перевіряють дієздатність фізичної особи, яка розписується за заповідача. Важливо мати на увазі, що такий заповіт згідно з ч. 7 ст. 1252 Цивільного кодексу України [4] посвідчується при свідках, особи яких та їх дієздатність також перевіряються головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем.

To section: medical law.

*Proceedings of the XXI International
Scientific and Practical Conference
"Modern Science and its Impact
on Humanity Development"
(Ukraine, Kharkiv, June 10, 2020)*

Medical workers in the care of infirm patients can perform some legal actions instead of lawyers (notaries) [1; 2]. If an individual due to a physical defect or illness can't personally sign the will, then, in accordance with Part 3 of Art. 45 of the Law of Ukraine "On Notaries" [3], this will may be signed by another person. Similarly, in case of the certification of a will by the chief physician, his deputy from the medical unit or the doctor on duty of a hospital, hospital or other inpatient health care institution, these persons establish the testator's identity on the basis of documents provided by law, verify the testator's legal capacity. an individual who signs for the testator. It is important to keep in mind that such a will in accordance with part 7 of Art. 1252 of the Civil Code of Ukraine [4] is certified by witnesses, whose persons and their legal capacity are also checked by the chief physician, his deputy from the medical unit or the doctor on duty.

Заповідач вільно обирає як особу, що розпишеться за нього, так і свідків. Не можуть підписувати заповіт та бути свідками спадкоємці за заповітом, члени сім'ї та близькі родичи спадкоємців за заповітом особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт, посадова особа, яка посвідчує заповіт.

The testator freely chooses both the person who will sign for him and the witnesses. The testamentary heirs, family members and close relatives of the testamentary heirs, persons who cannot read or sign the testament, or the official certifying the testament may not sign and witness.

Література

References

1. Гаврилов ЕВ. Про можливість складання заповіту особою, яка знаходиться на лікуванні у закладі охорони здоров'я. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):58-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005460>
2. Гаврилов ЕВ. Про порядок складання заповіту пацієнтів лікувальних закладів. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):44-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005655>
3. Закон України № 3426-XII від 02.09.1993 «Про нотаріат», чинний, зі змінами та доповненнями 24.03.1998-13.05.2020. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 39, ст. 383. Доступ: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12>
4. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 № 435-IV, чинний, зі змінами та доповненнями 19.06.2003-13.05.2020. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

Ключові слова: заповіт, Цивільний кодекс України, правочини у закладах охорони здоров'я.

Keywords: will, Civil Code of Ukraine, legal transaction in health care institutions.

Для цитування: [Гаврилов ЕВ. Особливості укладання заповіту у лікувальному закладі пацієнтом, який не зможе самостійно підписати заповіт. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2020;95(3):64-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4032957>]

Cite as: [Gavrylov EV. Peculiarities of making a will in a medical institution by a patient who will not be able to sign the will on his own. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;95(3):64-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4032957>]